

XIII/XIX KONGRES NEUROLOGA SRBIJE
sa međunarodnim učešćem

XIII/XIX CONGRESS OF NEUROLOGISTS OF SERBIA
with international participation

ZBORNİK SAŽETAKA
ABSTRACT BOOK

Niš, 21-24.09.2023

XIII/XIX KONGRES NEUROLOGA SRBIJE

sa međunarodnim učešćem

XIII/XIX CONGRESS OF NEUROLOGISTS OF SERBIA

with international participation

Niš, 21-24.09.2023

ZBORNİK SAŽETAKA

ABSTRACT BOOK

Izdavač / Publisher

Društvo neurologa Srbije, Beograd / Association of Neurologists of Serbia

Za izdavača / For the Publisher

Prof. dr Ranko Raičević

Urednik / Editor

Prof. dr Slobodan Vojinović

Niš, 2023

ISBN 978-86-917123-4-1

Naučni odbor

Akademik prof. dr Vladimir Kostić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, predsednik
Prof. dr Ranko Raičević, Predsednik društva neurologa Srbije, Klinika za neurologiju, VMA Beograd

Prof. dr Dragoslav Sokić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Slobodan Vojinović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Prof. dr Marina Svetel, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Zorica Stević, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Elka Stefanova, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Jelena Drulović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Evica Dinčić, Klinika za neurologiju, VMA Beograd

Prof. dr Toplica Lepić, Klinika za neurologiju, VMA Beograd

Prof. dr Dejana Jovanović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Šarlota Mesaroš, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Jasna Jančić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Gordana Đorđević, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Prof. dr Svetlana Simić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr Vesna Martić, Klinika za neurologiju, VMA Beograd

Doc. dr Željko Živanović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Doc. dr Tatjana Bošković Matić, Fakultet Medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu

Doc. dr Aleksandra Kačar, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Doc. dr Stevo Lukić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Prof. dr Mario Habek, Medicinski fakultet Zagreb, Hrvatska

Prof. dr Anita Arsovska, Medicinski fakultet, Skoplje, Severna Makedonija

Prof. dr Dragana Cvetkovska, Medicinski fakultet, Skoplje, Severna Makedonija

Počasni odbor

Prof. dr Dragan Antić, Rektor Univerziteta u Nišu
Prof. dr Dobrila Stanković-Đorđević, Dekan Medicinskog fakulteta, Univerzitet u Nišu
Prof. dr Zoran Perišić, Direktor Univerzitetskog Kliničkog centra u Nišu
Prof. dr Gordana Tončev, Fakultet Medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu u penziji
Prof. dr Nadežda Čovičković Šternić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, u penziji
Prof. dr Ljiljana Bumbaširević, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, u penziji
Prof. dr Vidosava Rakočević-Stojanović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, u penziji
Prof. dr Dragana Lavrnjić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, u penziji
Prof. dr Slobodan Apostolski, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, u penziji
Prof. dr Gordana Očić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, u penziji
Prof. dr Stojanka Đurić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, u penziji
Prof. dr Mirjana Spasić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, u penziji
Prof. dr Miroslava Živković, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, u penziji
Prof. dr Zoran Perić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, u penziji
Prof. dr Vlado Djajić, Medicinski fakultet, Banja Luka, BiH
Prof. dr Ivan Barbov, Medicinski fakultet, Skoplje, Severna Makedonija
Prof. dr Osman Sinanović, Medicinski fakultet, Tuzla, BiH
Ljiljana Radulović, Podgorica Crna Gora,
Prof. dr Dragoljub Vojinović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, u penziji
Prof. dr Aco Jovičić, Klinika za neurologiju VMA, u penziji

Organizacioni odbor

Prof. dr Slobodan Vojinović, predsednik organizacionog odbora, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Prof. dr Ranko Raičević, Predsednik društva neurologa Srbije, Klinika za neurologiju, VMA Beograd
Prof. dr Gordana Đorđević, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Prof. dr Srđan Ljubisavljević, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Doc. dr Stevo Lukić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Doc. dr Dejan Savić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Doc. dr Biljana Živadinović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Doc. dr Jelena Stamenović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Asist. dr Vuk Milošević, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Asist. dr Boban Biševac, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Tim za akreditaciju

Prof. dr Slobodan Vojinović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Prof. dr Ranko Raičević, Klinika za neurologiju, VMA Beograd
Asist. dr Boban Biševac, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Asist. dr Vuk Milošević, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Zdravstveni savet Republike Srbije akreditovao je kongres sa 12 bodova za predavače, 7 bodova za poster sesije i 6 bodova za slušaocce. Evidencioni broj: A-1-1731/23

UTICAJ COVID-19 PANDEMIJE NA LOGISTIKU ZBRINJAVANJA BOLESNIKA SA AKUTNIM ISHEMIJSKIM MOŽDANIM UDAROM LEČENIH MEHANIČKOM TROMBEKTOMIJOM

Dmitar Vlahović^{1,2}, Andrijana Bajunović¹, Goran Knezović¹, Aleksandra Ilić^{1,2}, Nikola Boban³, Dragan Anđelić³, Jelena Milojković¹, Mirjana Jovičević^{1,2}, Marija Žarkov^{1,2}, Željko Živanović^{1,2}

¹Klinika za neurologiju, Univerzitetski Klinički centar Vojvodine

²Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

³Centar za radiologiju, Univerzitetski Klinički centar Vojvodine

Uvod: Pojava COVID-19 pandemije predstavljala je pravi logistički izazov za svaki zdravstveni sistem. Zbog nedostatka osoblja i velikog broja bolesnika, veliki izazov je bio održati službe koje ne rade u COVID sistemu. Primećeno je na svetskom nivou da je broj slučajeva sa akutnim ishemijskim moždanim udarom (AIMU) pri početku pandemije znatno pao, ali za preostale bolesnike bilo je potrebno pružiti jednak nivo kvaliteta lečenja kao i pre pandemije.

Cilj rada: Cilj našeg istraživanja je bio da utvrdimo da li je COVID-19 pandemija uticala na logistiku multidisciplinarnog tima koji učestvuju u zbrinjavanju bolesnika sa AIMU lečenih mehaničkom trombektomijom (MT).

Materijal i metode: Prikupljeni su podaci svih bolesnika lečenih MT zbog AIMU od 2016. do kraja 2022. godine u UKCV. Prikupljena su vremena kao što su SOHA (*symptom-onset to-hospital arrival*), DTCT (*door-to-CT time*), DTN (*door-to-needle time*), OTT (*onset-to-treatment time*), OTP (*onset-to-puncture time*) i dužina hospitalizacije. Bolesnici su podeljeni u dve grupe: pre-COVID (do marta 2020.) i COVID (od marta 2020. do kraja 2022.). Izvršena je deskriptivna analiza dinamike broja lečenih bolesnika po mesecima i godinama, kao i poređenje navedenih vremena među grupama kao pokazatelja kvaliteta preuzetih logističkih mera za vreme pandemije.

Rezultati: Ukupno je uključeno 155 bolesnika, od toga 72 pre početka COVID pandemije, i 83 za vreme pandemije. U toku pandemije, u godinama 2020., 2021. i 2022. broj MT je progresivno rastao (redom 17%, 24% i 59%). Pratili smo i broj bolesnika po mesecima tokom pandemije kad je najmanji procenta bio u martu, junu i julu 2020. godine (po 1%) zatim februar, oktobar i decembar 2021. godine (po 1%), kao i u aprilu i julu 2022. godine (po 1%). Ovo je bilo obrnuto proporcionalno porastu broja novozaraženih pacijenata od COVID-19, tj početku novog „talasa“. U toku pandemije SOHA vreme je bilo kraće u odnosu na pre pandemije (73 vs. 96 min, $p < 0,05$), dok je OTP vreme bilo značajno duže za vreme pandemije (353 vs. 244 min, $p < 0,05$). Ostala praćena vremena se nisu razlikovala.

Zaključak: Tokom COVID-19 pandemije, neurološka i neurointerventna služba UKCV je uspela da poveća broj MT, bez većeg uticaja na odlaganja u primenu terapije, uprkos zaštitnim merama, nedostatku ljudstva, logističke probleme i izloženosti infekciji.